

2. Глебов Н. Наш Основной закон. Разъяснение конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. — М.: Изд.ВЦИК, 1918 — 48 с.
3. Сборник узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. — М., 1918. — № 62. — Ст.685.
4. Церковь и государство. Сборник постановлений, циркуляров по отделению церкви от государства, отчетов и разъяснений Ликвидационного отдела НКЮ. — Харьков: Издание НКЮ УССР, 1922. — Вып.4. — 73 с.
5. Сборник декретов, положений, инструкций, циркуляров по Народному Комиссариату юстиции с 1 января 1920 г. по 20 апреля 1921 г. — Харьков: Издание Народного Комиссариата Юстиции, 1921. — Вып.2. — 20 с.

Л.Л. Бабенко
кандидат історичних наук
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки ХХ століття)

Більшовики, захопивши владу в 1917 р., стали на шлях формування політики державного атеїзму. Новий режим розглядав духовенство як ворога радянського суспільства, тому репресії проти нього вважалися виправданими. Інструментом боротьби держави з різними релігійними конфесіями у досліджуваній період стали каральні органи ВЧК-ДПУ. Для ослаблення позицій православ'я було обрано один з найдієвіших засобів – внутрішній розкол, механізм реалізації якого розроблявся і втілювався в життя співробітниками відповідних відділів спецслужб. Тому важливим джерелом вивчення зазначеної проблеми є архівні матеріали Служби безпеки України.

Драматично розгорталися події в першій половині 20-х років і для Української автокефальної церкви, створеної у 1920 р.

У цьому контексті видається актуальною справа Костя Івановича Товкача, заарештованого у вересні 1929 року як члена міфічної Спілки визволення України. Йому присвячено окремий том 237-томної слідчої справи. Це ім'я сьогодні згадується дослідниками все частіше як активного діяча національно-визвольного руху та одного з учасників процесу створення УАПЦ.

Кость Товкач народився у 1882 році в селянській родині. Духовну освіту здобув у Полтавській семінарії, в стінах якої він близько познайомився з Симоном Петлюрою. Згадуючи навчання у семінарії, зазначав, що вона “мала старі бурсацькі традиції з романтичними симпатіями до старого козацтва” [1,1]. Під їх впливом він починає глибоко вивчати національну історію, літературу, театр. У 1901-1902 рр. семінарський гурток, членом якого був і К.І.Товкач, висунув вимогу українізації семінарії. За це він та ще кілька товаришів були переведені до Мінської семінарії.

По її закінченні, за свідченням самого Костя Івановича, “у священники я йшов з народоловними настроями і з бажанням служіння йому не тільки з

церковного амвона, а й підносити його культурність взагалі” [1,1 зв.]. Така громадянська позиція по суті визначила подальшу долю молодого священика. Ставши на бік страйкуючих сільськогосподарських робітників у диканському маєтку Кочубеїв, в 1905 році він позбавився сану.

З цього часу К.І.Товкач здобуває юридичну освіту в Харківському університеті і стає активним учасником громадського руху спочатку в Харкові, а потім і в Полтаві, де він починає адвокатську практику. Був також делегований на з'їзд представників громад у Києві 25 березня 1917 р., де відбулося знайомство з М.С.Грушевським. У жовтні 1918 р. в Полтаві виникла губернська філія антигетьманського національного союзу, яку очолив К.Товкач, за що й був арештований контррозвідкою денікінської армії.

У 1919-1920 рр. зусилля колишнього священика та його однодумців зосередилися на заснуванні в губернському центрі Православного церковного братства, яке мало підготувати створення Української автокефальної церкви. Він був переконаний, що національне відродження в Україні великою мірою залежить від сутності позиції церкви: “Я надаю взагалі великого значення релігії, як певному, не тільки церковному чинникові, а й громадському, бо не дурно ж на протязі всієї історії державна влада використовувала релігію, щоб впливати на народ. На Україні ж національне відродження залежало великою мірою від впливу зросійщеного духівництва, що протягом століть мало під своїм впливом людиність” [1,5]. Ці слова співзвучні думці відомого релігійного діяча 1-ї половини ХХ ст. Арсена Річинського про єдність національного і духовного: “Церква й Нація, як форми організації людства не можуть бути ані чужі, ані, тим більше, протирічити собі. Вони своїм предметом мають Вічне” [3,369].

Саме цей аспект внутрішнього змісту УАПЦ насторожує радянську владу. На думку керівництва ЦК КП(б)У, прихильники Української автокефалії, “внаслідок своїх спроб примирення з українськими масами, шкідливіші і небезпечніші як провідники у селянську масу національно-демократичних буржуазних ідей” [2,304]. Більшовики підозрювали автокефалістів у зв'язках з петлорівським рухом. У середині 20-х років починаються репресії щодо керівників автокефальної церкви. Зокрема у червні 1926 р. був заарештований єпископ Полтавський Юрій Жевченко.

Кость Товкач перебував у полі зору надзвичайки як один з найавторитетніших громадсько-релігійних діячів Полтавщини вже з 1920 р., коли вперше був заарештований і три місяці провів у в'язниці. Він зізнається, що ніколи не поділяв ідеології Маркса: “Я не вірю, що ідея матеріалістичного комунізму перемаже світ” [1,7].

Займаючись організаційною діяльністю по створенню УАПЦ, К.Товкач неодноразово зустрічається у Полтаві і Києві з В.Липківським, В.Чехівським, С.Єфремовим, а також з місцевими однодумцями. В матеріалах архівно-слідчої справи зустрічаємо характеристики і оцінки діяльності багатьох діячів національного руху. Зокрема він вважає, що С.Петлюра не впорався з роллю “провідника українського народу” оскільки “марксист з переконання взявся будувати буржуазну державу”. Водночас, після вбивства С.Петлюри він запропонував відслужити в усіх автокефальних церквах поминальну панахиду в

знак пам'яті загиблого. Не розумів К.Товкач і В.Чехівського у його спробі “поєднувати Маркса і Христа – оцих антиподів” [1,8]. Поряд з цим високо оцінював національно-патріотичні устремління В.Липківського і С.Єфремова, посилаючись на заклик останнього забути партійні суперечки і “об'єднатися для однієї мети, що заслуговує на увагу – для процвітання української культури” [1,49]. На думку К.Товкача, лідер УАПЦ В.Липківський міг би поєднати у своїй особі роль релігійного і політичного вождя як, наприклад, Далай-Лама в Тібеті [1,63].

Незважаючи на запевнення Костя Івановича в тому, що його діяльність, пов'язана з автокефальним рухом, не мала антирадянського характеру, органи ДПУ були іншої думки. Сфабрикована справа СВУ мала продемонструвати зростаючу загрозу націоналістичної контрреволюції, тому його слова про те, що “формальної організації СВУ в Полтаві не було, як і не було формальних під моїм проводом зібрань” не були взяті до уваги [1,103].

Отже, на початку 20-х років автокефальний рух об'єднав патріотичні елементи, які шукали спосіб національної самоідентифікації в умовах радянської системи. Серед них помітне місце займав К.І.Товкач. Він вбачав гостру суспільну необхідність у збереженні національного характеру української церкви.

Література

1. Державний архів Служби безпеки України. – Спр. 67098 – ФП у 237 томах. Т. 222.
2. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX – XX ст. Історичні нариси /Д.В. Архірейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. – К., 2002. – 952 с.
3. Річинський А.В. Проблеми української релігійної свідомості /Упорядники А. Колодний, О. Саган/. Видання третє. - Тернопіль, 2002. – 448 с.

Н.Д. Мурунець

Черкаський державний університет
імені Б. Хмельницького.

Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру Української Автокефальної Православної Церкви в Шевченківській (Черкаській) окрузі

В останні роки спостерігається зростання зацікавленості долею української православної церкви в пореволюційний період. Дану тематику в своїх працях розробляли А.Зінченко, В.Пашенко, М.Рибачук, А.Денисенко, І.Преловська, Л.Пиливець та ряд інших дослідників. Проте, поза увагою дослідників залишаються окремі складові частини цієї структури, а саме – священнослужителі церкви, їх становище у суспільстві.

Одним із цікавих джерел по даній темі є парафіяльні картки Шевченківської (Черкаської) округи, що зберігаються в Державному архіві Черкаської області (Ф.422. Оп.1. Спр.60). Вони являють собою своєрідні анкети, що дають загальні відомості про парафію. З цих карток можливо дізнатись деякі

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**